

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Academic Journal of History and Idea

ISSN: 2148-2292

12 (3) 2025

Araştırma Makalesi | Research Article

Geliş tarihi | Received: 12.03.2025

Kabul tarihi | Accepted: 15.06.2025

Yayın tarihi | Published: 25.06.2025

Şakir Cəfərov

<https://orcid.org/0009-0005-9873-0734>

PhD, Doctor of Philosophy in Philology, Baku State University, Department of Philology, Azerbaijan, sakircaferov@gmail.com

Atıf Künyesi | Citation Info

Cəfərov, Ş. (2025). Mir Cəlal Paşayev (1908-1978) Publisistikasının Müasirlik və Aktualıq Göstəricilərini Şərtləndirən Faktorlar. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12 (3), 799-807.

Mir Cəlal Paşayev (1908-1978) Publisistikasının Müasirlik və Aktualıq Göstəricilərini Şərtləndirən Faktorlar

Xülasə

Məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatının və publisistikasının öncüllərindən olan Mir Cəlalın publisistikasının müasirlik və aktualıq göstəricilərini müəyyən edən əsas faktorlar təhlil edilir. Məqalədə vurğulanır ki, Mir Cəlalın publisistik fəaliyyəti dövrün sosial-siyasi, mədəni mühitinə dərinə bağlı olmaqla yanaşı, insan və cəmiyyət problemlərinə toxunması, milli və bəşəri dəyərləri ön plana çıxarması ilə seçilir. Onun əsərlərində müasirlik, yenilikçi yanaşma, ictimai ədalətə çağırış, təhsil və mədəni inkişaf məsələləri daim aktuallığını saxlayır. Məqalədə həmçinin Mir Cəlalın dil və üslub xüsusiyyətlərinin də müasir publisistika tələblərinə cavab verdiyi, onun fikir və ideyalarının çağdaş oxucu üçün də əhəmiyyət daşıdığı qeyd olunur. Bu amillər Mir Cəlal publisistikasının dövrü ötmədən müasir və aktual qalmasını təmin edən əsas səbəblər kimi dəyərləndirilir.

Açar sözlər: *Mir Cəlal Publisistikası, Mir Cəlalın Bədii Yaradıcılığı, Mir Cəlalın Dünyagörüşü, Söz Sənəti, Sağlam Duyğular, Ayrılıq Hissi, Oçerklər*

Factors Determining the Modernity and Topicality of Mir Jalal Pashayev's (1908-1978) Journalism

Abstract

The article analyses the main factors determining the modernity and topicality of the journalism of Mir Jalal, one of the pioneers of Azerbaijani literature and journalism. In the article, it is emphasised that Mir Jalal's journalistic activity is distinguished by its deep connection with the socio-political and

<https://dergipark.org.tr/pub/atdd>

cultural environment of the period, addressing human and social problems, highlighting national and humanitarian values. The issues of modernity, innovative approach, call for social justice, education and cultural development are always up-to-date in his works. The article also states that Mir Jalal's language and stylistic features meet the requirements of modern journalism, and his thoughts and ideas are important for the modern reader. These factors are considered as the main reasons for Mir Jalal's journalism to remain contemporary and up-to-date without outliving its time.

Keywords: *Mir Jalal's Journalism, Mir Jalal's Artistic Creativity, Mir Jalal's World View, Art of Speech, Healthy Emotions, Sense of Separation, Essays*

Giriş

Mir Cəlal XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və elmi tarixində şöhrət tapmış parlaq şəxsiyyətlərdən biridir. O, yetmiş illik ömrünün tam yarım əsrini çətin, lakin mənalı və şərəfli bədii, elmi və pedaqoji yaradıcılıq işinə həsr etmişdir. Böyük uğurlarla nəticələnən bu çox şaxəli sahələrin hər üçü yanaşı inkişafda bir-birini tamamlamışdır. Mir Cəlalin elmi məntiqi bədii ilhamına, həyata sənətkar baxışına, estetik duyğu-düşüncələr sisteminə uyğun gəlirdi, bilik potensialı, zəka və təfəkkür işığı sənətini də təbii məcraya yönəltməyə kömək edirdi. Alim-müəllim Mir Cəlali düşündürən bir çox mətləblər, müəyyən elmi-pedaqoji fikirlər bədii yaradıcılığında da qoyulub, əsasən həyati surətlər və obrazlı vasitələrlə həll olunurdu. O, milli şifahi ədəbiyyatın, klassik və müasir bədii nəsrin ən yaxşı ənənələri əsasında yetişib, mahir hekayə ustası və romançı kimi yüksəlmişdir. Müəllifin adamlarımızı mərhələ-mərhələ inkişafda əks etdirən, güldürə-güldürə düşündürüb fəaliyyətə çəkən onlarca hekayə və novellası, ədəbiyyatımızın qızıl fonduna düşmüş bir çox romanı, ciddi monoqrafik tədqiqatları, dərin elmi-nəzəri mülahizələri, gərəkli dərslər vəsaitləri, aktual problemlərə dair maraqlı məqalə, çıxış, oçerk və publisist yazıları geniş istifadə olunan faydalı və etibarlı mənbələrdir.

1. Əsas hissə

1961-cı ildən ömrünün sonuna kimi Azərbaycan Dövlət Universitetində kafedra müdiri və müəllim işləmişdir. O, Füzuli irsinin sovet dövründə ilk gözəl tədqiqatçılarından biri, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli mütəxəssisi, müasir ədəbi proseslə ciddi maraqlanan nüfuzlu alim, respublikanın əməkdar elm xadimi, milli kadrların hazırlanması, gənc nəslin yetişməsi və təlim-tərbiyəsi sahəsində böyük əməyi olan istedadlı pedaqoq idi (Məmmədli, 2023). Ədəbiyyata 20-ci illərin axırlarında şeirlə gələn Mir Cəlalin bədii istedadı nəsr növündə parlamışdır. İlk hekayə və oçerkləri 1930-cu ildə çap olunmuşdur. Dövrün ruhuna uyğun olaraq "Sağlam yollarda" (1932) adlandırdığı ilk oçerklər kitabında o, müasir həyat və insanlarla bağlı müşahidələrini canlı dillə qələmə almışdır. Lakin Mir Cəlalin ədəbi fəaliyyəti üçün hekayə və roman janrları əsas olmuşdur. O, hər şeydən əvvəl, mahir hekayə ustası idi. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında hekayə janrının inkişafında böyük xidmətlər göstərmişdir. İnsanda

sağlam duyğular, xoş arzu-ümidlər oyadan, gerçəkliyə baxışa həqiqət işığı, tənqidi ruh və ayıqlıq hissi gətirən, haqsızlığa, nöqsan, eybəcərlik və mənfilikə qarşı mübarizə keyfiyyəti aşılardan bədii gülüş ədibin yaradıcılığında mühüm tərkib hissə, əsas estetik əlamət və məziyyətlərdəndir. 30-cu illərdə ədəbiyyata "Mirzə", "Həkim Cinayətov", "Mərkəz adamı", "Kağızlar aləmi", "Təzə toyun nəzakət qaydaları", "Bostan oğrusu", "Kələntərovlar ailəsi", "Anket Anketov" tipli dəyərli hekayələr gətirmiş Mir Cəlal tənqid oxunu hədəfə qarşı cəsarətlə yönəldə bilirdi. Özünəməxsus realist qələmlə savadsız mirzələri, başgicəllənən müəllimləri, cinayətkar həkimləri, "mərkəz adamı" Əntərzadələri, arvad alıb boşamaqla varlanan Balaxanları, mənəviyyatca pozulub "murdar cənazə"yə çevrilən Səadət xanımları, "nəzakət" pərdəsi altında çirkin simalarını gizlədənləri, bürokrat Anket Anketovları vəziyyət və şərait konkretliyində rüsvay edib, oxucuya tanıdırdı. Mənfi ehtirasların təsiri ilə biri digərindən qisas almağa can atan qardaşlar da, "dəm-dəsgah hərisi" və əsiri ər-arvadlar da müəllifin diqqətindən yayınmırdı. Onun gülüş böyük əhəmiyyət verdiyi, komik duyğu və incə idrak qabiliyyəti ilk hekayəsindən ("Müəllim") başlayaraq getdikcə güclənmişdir. "Kağızlar aləmi" və "Anket Anketov"da bürokratik iş üsulu və düşüncə tərzini tənqid-ifsah obyektini seçilmişdir.

Mir Cəlal ədəbiyyata "yenişələn insan" surətləri də gətirmişdir. Əməkçi insanın, xüsusən Azərbaycan qadınının taleyi, fikri-mənəvi təkamülü ədibi ciddi düşündürən problem idi. Bu baxımdan "Dəzgah qızı", "Gözün aydın", "Badamın ləzzəti", "Nənənin hünəri" forma və məzmun xüsusiyyətləri, bədii detalları, müqayisə və təsvirləri ilə cazibəli hekayələrdi. Amma onlar əsasən sovet ideologiyası, sosialist varlığının tələb və vəzifələri mövqeyindən qələmə alınmışdır. Qadının yenilik axtarışları, hüququ uğrunda mübarizə cəhdləri, şəxsi-ictimai təşəbbüskarlığı sosial mühit və amillərin təsiri, yeni əlaqə və münasibətlərin nəticəsi kimi ümumiləşdirilmişdir. 1941-1945-ci illər müharibəsi dövründə Mir Cəlal daha da fəallaşdı, "Yollar", "Anaların üsyanı", "Vətən yaraları", "Şərbət", "Mərca nənə", "Havalı adam", "Silah qardaşları" kimi çoxlu hekayələr yazmışdır. Bunların bəzində səfərbərlik ruhu və cəbhəyə yollanmaq əzmi əks etdirilirdisə, digər qisimində faşizmə qarşı mübarizəyə qalxan döyüşçü surəti yaratmaq niyyəti əsasdı. Söz yox ki, Mir Cəlal da bütün ölkəni Vətən kimi qəbul edir, onun müxtəlif milli tərkibli ordusuna ümidlər bəsləyirdi. Ona görə əsgərin həm fiziki, həm də mənəvi qüdrəti, onu mübarizəyə çəkən amillər araşdırılırdı. "Vətən yaraları" o zaman böyük rəğbətlə qarşılandı, döyüşçülərin, "oxucuların əlindən düşməyən bir əsər" oldu. (Anar, 2008). Mir Cəlal hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı kimi, arxa cəbhə adamlarından, onların iş, arzu və qayğılarından, sevinc və kədərindən də həssaslıqla danışırdı. Ədəbi-estetik qayəsinə uyğun olaraq o, hekayələrində konkret lövhə də çəkir, ümumi təsvirə də keçir, odlu

publisistikaya, həzin lirikaya, bədii gülüşə də müraciət edirdi. Həyatla ölümün təzadından təsirli səhnələr də yaradırdı. "Anaların üsyanı"nda coşqun publisistika ilə təsirli lirika uyuşub birləşirsə, "Xəbər-ətərsiz"də həm konkret hissi, həm də ümumi publisist təqdim əsasdırsa, "Odlu mahnılar" lirik-romantik süjeti, həzin ahəngi, incə ruhu ilə səciyyəvidirsə, "Çəkmə", "Ər və arvad" mənalı yumor və satira xüsusiyyətləri ilə seçilirdi. Müharibədən sonrakı illərdə Mir Cəlal həyatın müxtəlif sahələrinə müraciət edir, seçdiyi mövzu-mətləbi aydın estetik baxışla işləyib bədii şəkllə salmağa can atırdı. "Od içindən çıxanlar" (1945) silsilə hekayələrində gözləri ilə dəhşətlər görmüş insanlar haqqında söhbət açır, onların fədakarlığını, arzu və məqsədlərini işıqlandırmışdır. Digər bir sıra hekayələrində isə müharibə siyasətini pisləmək, xalqları zülmə, əsarətə, haqsızlığa qarşı, sülh və azadlıq uğrunda mübarizəyə çağırış ideyası əsasdır. Bu əsərlər içərisində "Badam ağacları" xüsusi seçilir və nəsrimizin qiymətli nümunəsi kimi diqqəti cəlb edir. Tərbiyə problemi, müəllim-şagird-tələbə münasibətləri Mir Cəlalin yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Ağillı, namuslu, mərd övlad, həqiqi vətəndaş böyütmək haqqında düşünən, zəhmət çəkən, yollar axtaran ata-anaları, baba-nənələri, müəllim-tərbiyəçiləri sənətkar məharətlə təsvir edir, çox vaxt onların yaddaqalan maraqlı surətlərini yaratmışdır. Mir Cəlalin müxtəlif səciyyəli çoxlu hekayələri içərisində realizmi səthi olanları da var. Amma ədib çox zaman çalışırdı ki, dərinə nüfuz etsin, ziddiyyətləri araşdıranda dolaşlıq və dumanlı təsvirlərə uymasın, təmiz, sadə və aydın dildə yazsın.

Mir Cəlal həm də istedadlı romançı idi; qələmindən "Dirilən adam" (1934-1935), "Bir gəncin manifesti" (1939), "Açıq kitab" (1941), "Yaşlıların" (1946-1952), "Təzə şəhər" (1948-1950), "Yolumuz hayandır" (1952-1957) kimi romanlar çıxmışdır. (Elçin, 2006). Azərbaycan romanının inkişafında, məzmun və formaca zənginləşməsində onun da xidmətləri az olmamışdır. Romanlarından üçünün mövzusu keçmiş, üçününkü isə müasir həyatdan alınmışdır. Maraqlı süjet qurmaq, hadisələri və obrazları təbii məcrada qələmə almaq, mətləbi yığcam, konkret və lakonik formada ifadə etmək bacarığı bu əsərlərin hər birində özünü göstərir. Müşahidə dəqiqliyi və dərinliyi, həyat hadisələrinə yaxından bələdliyi, insan psixologiyasını yaxşı duyması və bilməsi ədibin sənətini səciyyəvləndirən xüsusiyyətlərdəndi. 1941-ci ildə tamamlanan, lakin müharibə başlandığı üçün 1944-cü ildə ("Vətən uğrunda") çap olunan "Açıq kitab" müəllifin nisbətən az öyrənilmiş, müasir mövzulu ilk romanıdır. Əsərin süjeti bilavasitə ziyalı mühiti, məktəb həyatı ilə bağlansa da, o sahə ilə məhdudlaşmır, 30-cu illərin mürəkkəb hadisələrindən də bəhs olunur. Dövrün bir sıra nöqsan və mənfilikləri cəsarətlə açıqlanır, "gəldiyevçiliyin" ictimai xarakteri dürüst müəyyənləşdirilirdi. O zaman haqqında müxtəlif mülahizələr söylənən roman həm yüksək qiymətləndirildi, həm də kəskin tənqid olundu. Bəziləri onu "həqiqətin üzünə dik baxan əsər", Mir Cəlali "ədəbiyyata həyat gətirən

yazıçı" adlandırır, bəziləri də "Açıq kitab"a başqa cür yanaşır, müəllifi həyat həqiqətini təhrif etməkdə, varlığı birtərəfli qələmə almaqda, mütərəqqi realist ənənələrdən uzaqlaşmaqda, zəif və sönük əsər yazmaqda günahlandırır. İllər keçdi. "Açıq kitab" həqiqəti əsasən inandırıcı və düzgün canlandığı üçün yaşadı, ədəbiyyatımızın tarixinə qüvvətli realist əsər kimi daxil oldu. Çünki doğrudan da professor Qulu Xəlilovun dediyi ki, "Mir Cəlal həmin əsərində həyata və həqiqətə sadıq yazıçı, insan psixologiyasını dərinlən bilən, onu təsvir və təmkinlə əks etdirən, müasir varlığı dərin məhəbbətlə sevən sənətkar kimi çıxış etmişdi" (Əlimirzəyev, 2006).

Mir Cəlalin yaradıcılığında başlıca tədqiq və inikas obyekt, hər şeydən əvvəl, insandır, onun mənəvi dünyası, fikri-hissi həyatı, mübarizə və fəaliyyətidir. İnandırıcı surətlər, xarakterlər yaratmaq tələbi sənətkar Mir Cəlali da daim ciddi düşündürmüş və əksər hallarda o, məqsədinə nail olmuşdur. Yazıçının mühüm bir xidməti də ədəbiyyat tarixi və dərslərinin yaradılması ilə bağlıdır. O, "Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi"nin (2- ci cild), "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi"nin (2-ci cild), "XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı" və "Ədəbiyyatşünaslığın əsasları" kitablarının əsas müəlliflərindən, yaradıcı və təşkilatçılarından biridir. Rus ədəbiyyatının böyük simaları haqqında da alimin dəyərli fikirləri vardır. Ədəbiyyatşünaslığın hansı sahəsini götürsəniz, görürsünüz ki, bizdən əvvəl yaşamış kişilər hər şeyi demişlər, tədqiq etmişlər, bizimki olsa-olsa ümmana bir damla əlavədir. Məsələn, elə Aristoteli xatırlayın. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi sahəsində onun dediklərinə bir neçə əsrlər ərzində bəşəriyyət çoxmu əlavə etmişdir? Əlbəttə, yox! Mir Cəlal zəngin irs qoyub getdi. Elə bir irs ki, öyrənməli, nümunə götürməli, davam və inkişaf etdirməli cəhətləri çoxdur. Elə bir irs ki, onda dərin realizm gücünə malik sosial kəsərli bədii nümunələr, klassik və müasir mənəvi sərvətlərə, ədəbiyyat tarixi və nəzəriyyəsinə dair maraqlı tədqiqlər, məqalələr, fikirlər mövcuddur. Bütün bunlar təsdiq edir ki, Mir Cəlal zəngin miraslı yaradıcı şəxsiyyət kimi milli ədəbiyyatımız, elm və mədəniyyətimiz tarixində yaşamağa layiqdir. O, ad və şöhrət ardınca qaçmadı. Xalqına xidmət idealına arxalanaraq təbiətinə uyğun sadəlik və təmkinlə işlədi, yazıb yaratdı və xatirələrdə əbədiləşdi (Mir Cəlal, 2005).

Onun böyük zəhmətinin bəhrəsi olan "Füzuli sənətkarlığı", "XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı", "Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917)", "Ədəbiyyatşünaslığın əsasları" adlı fundamental əsərləri ədəbiyyatşünaslıq elminin qiymətli mənbələrindəndir. XX əsrin 20-30-cu illərində ədəbi aləmdə əvvəlcə şeir, sonra isə oçerk və hekayələri ilə görünən Mir Cəlal az sonra istedadlı və orijinal yaradıcılıq üslubu olan yazıçı kimi tanınıb. Səməd Vurğun, Süleyman Rəhimov, Süleyman Rüstəm, Mehdi Hüseyn kimi tanınmış söz ustaları ilə bir dövrdə yaşayan Mir Cəlal öz yazı üslubu ilə həmkarlarından fərqlənərək Azərbaycan ədəbiyyatına yeni nəfəs

gətirib. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının bir sıra nailiyyətləri bilavasitə Mir Cəlal Paşayevin adı ilə bağlıdır. Əlli illik yaradıcılıq fəaliyyəti dövründə o, görkəmli nasir kimi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz layiqli və şərəfli yerini tutub. Əminliklə deyə bilərik ki, təkcə “Bir gəncin manifesti” əsərinə görə Mir Cəlal klassik sənətkarlar sırasında dayanmaq haqqını qazanıb. Bu əsər çapdan çıxanda onun heç 30 yaşı yox idi. 1928-ci ildə mətbuatda ilk şeirləri (“Dənizin cinayəti”, “Ananın vəsiyyəti”, “Müxbir”) çap olunub. Lakin o, bundan sonra, daha doğrusu, 1930-cu ildən etibarən hekayələr yazıb. O dövrün “Şərq qadını”, “Gənc işçi”, “İnqilab və mədəniyyət”, “Ədəbiyyat qəzeti” kimi nüfuzlu nəşrlərində “Doktor Cinayətov”, “İfşa”, “Mərkəz adamı”, “Naxələf”, “Bostan oğrusu”, “Qüdrət nümayişi”, “İstifadə”, “Dəzgah qızı”, “Heyrət” və digər hekayələrini çap etdirib. 1932-ci ildə “Sağlam yollarda”, 1935-ci ildə “Boy” adlı ilk oçerklər və novellalar kitabları işıq üzü görüb (Mir Cəlal, 2007). Mir Cəlalin bütövlükdə yaradıcılıq dünyası ilə tanışlıqdan sonra belə qənaətə gəlmək olur ki, onu düşündürən həyati məsələləri, milli folklorun, xalq təfəkkürünün işığını, milli-mənəvi dəyərlərin klassik ənənələrə uyğun inkişafını və bu istiqamətdə yaranan problemləri, xalq həyatının real görüntüsünü nəsr dilində aydın, qabarıq şəkildə vermək mümkündür. İlk dəfə 1937-1939-cu illərdə hissə-hissə “Revolusiyaya və kultura” jurnalında nəşr olunan “Bir gəncin manifesti” əsəri isə yazıçının həyatında böyük bir dönüş yaradıb, ədəbi zirvəyə aparan yoluna cığır açıb və müəllifə böyük oxucu auditoriyası qazandırıb. 1940-cı ildə “Uşaqgəncnəşr”də kitab halında kütləvi tirajla buraxılan bu əsər oxucu tələbatına görə sonrakı illərdə də təkrar çap edilib. “Bir gəncin manifesti” bu gün də qəlbləri riqqətə gətirir. Doqquz dəfə müxtəlif illərdə ayrıca kitab halında nəşr olunan bu əsər Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda da sevilir.

Mir Cəlalin “Dirilən adam”, “Bir gəncin manifesti”, “Yolumuz hayanadır” romanlarında keçmiş, “Açıq kitab”, “Yaşlılarım”, “Təzə şəhər” romanlarında isə müasir həyat lövhələrinin bədii təsviri ustalıqla qələmə alınıb. Yazıçının “İnsanlığ fəlsəfəsi” (1961) kitabında toplanmış hekayələri də böyük tərbiyəvi-əxlaqi əhəmiyyətə malikdir. “İnsanlığ fəlsəfəsi”, “Subaylıq fəlsəfəsi”, “Təzə toyun nəzakət qaydaları”, “Vicdan mühakiməsi”, “Vicdan əzabı”, “Hesab dostları”, “Təsadüf, ya zərurət”, “Qocaların uşaq söhbəti” və “Seçilmiş əsərləri” (2 cildə, 1956-57), “Seçilmiş əsərləri” (4 cildə, 1967-68), “Seçilmiş əsərləri” (2 cildə, 1986-87), hekayə və povestlərdən ibarət “Şəfəqdən qalxanlar” (1972), “Dağlar dilə gəldi” (1978), “Ləyaqət”, hekayələrdən ibarət “Bostan oğrusu” (1937), “Gözün aydın” (1939), “Vətən” (1944), “Həyat hekayələri” (1945), “Sadə hekayələr” (1955), “Xatirə hekayələri” (1962), “Gülbəsləyən qız” (1965), “Silah qardaşları” (1974) və s. kitabları (Mir Cəlal, 2007) bu qəbildəndir.

Əsərləri içərisində “Badam ağacları” ədibin beynəlxalq mövzuya dair hekayələri içərisində ən dolğunu və qüvvətlişidir (İsmayılov, 2010). Cənubi Azərbaycan həyatına həsr olunmuş «Badam ağacları» Cənubi Azərbaycan mühitinin ən ağırlı təsviridir. Əsərin "Ədalət! Yaşlılarla gəlin-gəlin oynamalı vaxtında səni çöllərə salanları, vətəni, xanımını, şərəfini tapdayanları tanıyırsanmı, qızım?" (Mir Cəlal, 2005) cümləsi ilə başlayan proloqu hekayənin əsl mahiyyətinin açılmasına xidmət edir. Mir Cəlal bu proloqla yazıçı mövqeyini sərgiləyir, bu müraciəti ilə sanki oxucunun gözünü açır, onun əsldüşmənin kim olması barəsində düşünməyə vadar edir. Yazıçı «Badam ağacları» hekayəsində bir ailənin timsalındam İrandakı zəhmətkeş siniflərin yerli hakimlərə, xarici imperialistlərə qarşı etirazını təsvir edir. Yazıçı əsərdə badam ağacını simvol kimi götürür. Badam ağacları məhsuldarlıqla yanaşı, kəndlinin həyatı, varlığı və gündəlik güzəranı ilə də bağlıdır. Yazıçı böyüklərin deyə bilmədiyi sözləri qızıcığaz Ədalətindili ilə verir: “Yox! Pis adam çox pul versə də, satma! Badamı ona vermə, heyifdir! Pis adama qismət olmasın, ata!” (Mir Cəlal, 2005). Qızıcığaz Vətən malını pis insanlara layiq görmür, hətta pul qarşılığında belə satılmasına razı olmur. Mir Cəlal təkcə Vətəninə deyil, onun daşına da, torpağına da sadıq idi. Bu sadıqlıyı yazıçının digər əsər qəhrəmanları da sərgiləyirlər. Məsələn, “Bir gəncin manifesti” əsərində Sona xalçanı pulu ehtiyacı olsa da, əcnəbiyə satmır, satmağa ürəyi gəlmir, əks halda, özünü xəyanətkar kimi hiss edir. Hətta ingilisin yanındakı yerli tacir almaq istəsə də, ona da satmır, səbəbi isə yerli tacirin ingilisin yanında özünü kölə kimi aparması ilə bağlıdır. Psixoloji zəmində böyük mənəviyyatı daşıyan Sona ilə böyük qəlbi olan Ədalət eyniləşdirilir. Yalnız Sona kimi qadınlar Ədalət kimi övladlar dünyaya gətirə bilər. «Məşriq» hekayəsi də Cənubi Azərbaycan həyatını özündə əks etdirir. "Badam ağacları" hekayəsində olduğu kimi burada da obrazın adı simvolikadır. Əsərin qəhrəmanının adının Ləbbeyk olması məsələsini açmağa çalışaq. Ləbbeyk sözünün mənası «baş üstə», «bu saat» verilən hər hansı icranın sözsüz-şərtsiz yerinə yetirilməsi mahiyyətini daşıyır (Əliqizi, 2008). Burada söhbət sovet rəhbərinin şəklinin xalça üzərinə köçürülməsindən gedir.

Toxunulan xalçaları əcnəbi digər əcnəbiyə satır, bu isə Cənubi Azərbaycanda yerli əhalinin istismarına bir işarədir (Hüseyn, 1979) Yazıçı təhkiyəsində fars şovinizmindən qidalanan rejimin Azərbaycan xalqına münasibətini çox qısa və sərrast ifadəsini görürük. Həbs olunub hansı tərəfə belə aparıldığı məlum olmayan oğlunun dərdi atası Məşriq kişini elə hala salmışdı ki, ümidini belə kəsmişdi. Qoca Məşriq qollarını qaldırıb, yumruqlarını göydə sıxır, sanki damarlarını silkələyib gənclik günlərini xatırlayır, ürəyindən qüvvət istəyirdi. Oğluna

qovuşmağa can atırdı. Mir Cəlal qüdrətli qələmi ilə, ürəyində vətən və millət sevgisi olan bir yazıçı kimi vermək istədiyi ideyanı oxucusuna

bəzən eyham, simvolika, qapalı, bəzən isə açıq şəkildə vermişdir. Bu isə yazıçı sənətkarlığından irəli gəlmişdir.

XX əsrin ədəbi-elmi fikrinin korifeylərindən sayılan Mir Cəlal Paşayev çağdaş Azərbaycan tarixində ədəbiyyatşünas-nəzəriyyəçi alim kimi də müstəsna və özünəməxsus yer tutub. Filologiya təhsili alan tələbələrin birinci kursda istifadə etdikləri "Ədəbiyyatşünaslığın əsasları" dərsliyi sonralar da mütəxəssislərin masaüstü kitabı olmuşdur. Mir Cəlal Paşayev 1936-cı ildən ömrünün sonunadək dərs dediyi universitetin auditoriyalarında bu fəndən mühazirələr oxuyub.

Mir Cəlal Paşayev 1940-cı ildə "Füzulinin poetik xüsusiyyətləri" əsərinə görə filologiya elmləri namizədi, 1947-ci ildə isə "Azərbaycanda ədəbi məktəblər" əsərinə görə filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcələrini almışdır. Mir Cəlal Paşayevin tanınmış tədqiqatçı Firudin Hüseynovla birgə yazdığı "XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı" əsəri uzun illərdir ki, ali məktəblərin dərs vəsaitidir. Bu dərslikdə XX əsrin böyük ədəbi şəxsiyyətləri, onların yaradıcılığı, ədəbi mühitə gətirdikləri yeniliklər haqqında əhatəli elmi fikirlər əks olunub. Əməkdar elm xadimi Mir Cəlal Paşayev XX əsr ədəbiyyat, ədəbiyyatşünaslıq tarixində elə bir iz qoyub ki, bu, çağdaş təfəkkürümüzün də əsas sütunu olaraq qalacaqdır.

Nəticə

Mir Cəlalin publisistikasında müasirlik və aktualıq göstəricilərini şərtləndirən faktorlar onun dövrün reallıqlarına dərin həssaslıqla yanaşması, insan və cəmiyyət problemlərinə obyektiv baxışı və milli-mənəvi dəyərlərə sadiqliyi ilə bağlıdır. Onun əsərlərində əks olunan ictimai ədalət, təhsil və mədəniyyətin inkişafı kimi mövzular bu gün də aktuallığını qoruyur və oxucular üçün dəyərli məzmun təşkil edir. Mir Cəlalin dil və üslub xüsusiyyətləri isə publisistikanın kommunikativ funksiyasını mükəmməl şəkildə yerinə yetirməsinə şərait yaradır. Bu səbəblərdən onun publisistikasının mövzuları və fikirləri zaman keçdikcə itmir, əksinə müasir dövrdə də öz aktuallığını saxlayır, yeni nəsillərə yol göstərici olur. Böyük şəxsiyyət kimi tarixləşmiş, gözəl müəllim, görkəmli yazıçı, istedadlı ədəbiyyatşünas Mir Cəlal Paşayevin xatirəsi daim qəlblərdə yaşayacaq, ədəbiyyatımızın, ədəbiyyatşünaslığımızın əbədi mövzusu olaraq qalacaq.

Ədəbiyyat

Anar. (2008, 25 aprel) Böyük ömür yolu və kiçik bir hekayə haqqında qeydlər. *Ədəbiyyat qəzeti*.

Elçin. (?). (2006). *Sadəlik və müdrilik. Mir Cəlalin «Bibliografıya»sına yazılmış ön söz.* Nurlan.

Əliqızı, A. (2008). Mir Cəlalin hekayələrində Cənubi Azərbaycan həyatının təsviri: yazıçı və zaman. *Mir Cəlalin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının Materialları.* (s.67-71). Bakı.

Əlimirzəyev, X. (2006). *Mənəvi borc (Mir Cəlal haqqında xatirələr).* Nurlan.

Hüseyn, M. (1979). *Əsərləri.* (C. IX). Yazıçı.

İsmayılov, Y. (2010). *Mir Cəlalin yaradıcılığı.* Elm.

Məmmədli, C. (2023). *Mir Cəlalin 115-illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının Materialları.* (ss. 22-32). Bakı.

Mir Cəlal. (2005). *Seçilmiş əsərləri.* Şərq-Qərb.

Mir Cəlal. (2007). *Füzuli sənətkarlığı,* Bakı.